

ROTEIRIZAÇÃO: *SOFTWARE ROUTESEQ* PARA OTIMIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

Rodrigo Lima Silva¹, FATEC Zona Leste, rodrigo.silva370@fatec.sp.gov.br
Regiane de Fatima Bigaran Malta, FATEC Zona Leste, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo teve como objetivo estudar a eficácia da ferramenta logística ROUTESEQ em um caso de Caixeiro Viajante de um colaborador de uma organização de Santos-SP, visando-se, com isso, demonstrar que a rota disponibilizada por este recurso pode proporcionar uma melhor estratégia logística na área de entrega de encomendas, por viabilizar a redução dos custos operacionais. Para tal, realizou-se um estudo de caso em uma organização do ramo de entrega de encomendas. Concluiu-se ao final a utilização da ferramenta ROUTESEQ apresenta-se como eficaz para a minimização dos custos operacionais, tendo em vista que proporciona um planejamento e cronograma para as entregas que otimizam a na distribuição das encomendas, permitindo que estas sejam realizadas no tempo correto.

Palavras-chave. Roteirização. Caixeiro Viajante. *ROUTESEQ*.

ABSTRACT. This study aimed to study the effectiveness of the ROUTESEQ logistic tool in a case of a traveling salesman of an employee of an organization in Santos-SP, training, with this, to demonstrate that the optimal route provided by this resource can result in a better logistics strategy in the area of parcel delivery, as it allows for the reduction of operating costs. To this end, a case study was carried out in an organization in the road transport sector, in which a collaborator was chosen, and the route of parcels covered in May 2021 was used for the study. of the ROUTESEQ tool presents itself as effective in minimizing operating costs, considering that it offers a planning and schedule for deliveries that optimize the delivery time of orders, allowing them to be carried out at the correct time.

Keywords. Scripting. Traveling Clerk. *ROUTESEQ*.

1. INTRODUÇÃO

A globalização emergiu um estado de alta competitividade entre as organizações, fazendo com que estas busquem por novas estratégias que possibilitem sua manutenção neste mercado competitivo e com céleres mudanças. Nestes termos, a qualidade dos serviços que são prestados ao cliente é essencial para a satisfação dele, tendo em vista que é parte essencial para a manutenção da organização. Assim sendo, fazer com que o produto final chegue ao consumidor de maneira adequada e cumprindo o prazo estipulado para entrega é fundamental. Assim, a busca da organização por se manter ativa competitivamente se dará através da satisfação do cliente, fazendo com que as empresas busquem por estratégias que consigam reduzir os seus custos logísticos.

Por outro lado, há que se falar também que a alta competitividade e a busca por sobrevivência das organizações também torna necessário operações enxutas, ou seja, que não gerem retrabalho, contenham o mínimo de margem de erro e que reduzam os custos operacionais. Em relação aos custos

de transporte, estudos apontam que cerca de 16% do valor final de um produto representam custos com transporte (TAVARES et al., 2021).

Neste sentido, visando uma redução dos custos de transporte, a realização da distribuição física do produtos deve ser realizada de maneira otimizada e, para isso, faz-se necessário a existência de uma gerência logística eficiente, o que proporcionará à organização um aumento em seu poder de atuação em um mercado altamente competitivo, ao agregar valor de confiabilidade nos serviços que são prestados.

Para que a otimização da distribuição seja realizada é necessário que a gerencia logística utilize conceitos e ferramentas tecnológicas que possibilitarão à logística tornar-se uma fonte que represente vantagem competitiva. Dentre as estratégias disponíveis para redução dos custos logísticos de uma organização está a roteirização. A roteirização apresenta-se como uma forma de decisão que visa a redução dos custos que estão relacionados ao transporte, podendo ser realizada de duas maneiras, através da roteirização por Software ou por meio da roteirização convencional.

Existem diversas variações acerca dos problemas de roteirização, dentre eles pode-se citar “o problema de caixeiro viajante”, representando o problema da existência de pontos distintos para origem e destino do transporte, devendo este retornar ao ponto de partida. Visando solucionar este problema é essencial uma análise do percurso do veículo, visando-se, com isso, a otimização do percurso para a redução de gastos e de tempo. Para tal, faz-se necessário encontrar uma rota que atenda de maneira eficaz o percurso da entrega. Dentre os recursos disponíveis para realizar esta roteirização encontram-se os *softwares*.

Diante do exposto, o presente trabalho visa analisar a implantação do *software Logware* através do módulo ROUTESEQ com o intuito de roteirização de transporte que pode proporcionar a otimização da Gestão Logística da organização.

Este trabalho se justifica por buscar demonstrar a relevância da utilização do *Software Logware* como uma ferramenta eficaz para a roteirização de transportes, auxiliando, deste modo, a organização a reduzir os seus custos através de uma Gestão Logística do Transporte que seja amparada por um *software*.

Para sua realização, foi utilizada a metodologia de estudo de caso em uma organização do ramo de entrega de encomendas. Esta pesquisa é classificada como aplicada por buscar a aplicação prática de conhecimentos para a solução de problemas sociais. Os resultados deste tipo de estudo, em sua maior parte, estão voltados para a aplicação imediata de conhecimentos em uma realidade circunstancial, destacando o desenvolvimento de teorias. Quanto a abordagem pode ser classificado como qualitativo, por possuir como objetivo verificar se a implementação do *software Logware* através do módulo ROUTESEQ com o intuito de roteirização de transporte pode proporcionar a otimização da gestão logística na organização.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentada uma breve revisão de literatura acerca da roteirização no âmbito da logística, deste modo, ele abarcará os principais conceitos relacionados ao tema ora estudado.

2.1 GESTÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE

A Logística, segundo Ballou (1992), é compreendida como o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo de mercadorias de uma maneira eficiente, otimizando os aspectos relacionados ao transporte de uma organização para que, deste modo, possa proporcionar para a empresa a redução dos custos logísticos relacionados ao transporte, bem como realizar a entrega do produto ou serviço cumprindo o prazo estipulado e também que seja de qualidade, para que, deste modo, o cliente se sinta satisfeito com o serviço prestado pela organização.

De acordo com Christother (2017), a Logística pode ser caracterizada como um processo que irá gerenciar de maneira estratégica a aquisição, armazenagem de recursos e movimentação do transporte de uma maneira eficaz, o que irá proporcionar uma maximização do lucro por meio da redução do custos de transporte.

É importante salientar que a logística de transporte se apresenta como um dos principais componentes da Logística (TOZATO; ALMEIDA, 2019). E se vincula diretamente na possibilidade da organização obter uma redução em seus custos. Para Bertaglia (2009), tanto a distância quanto o tempo são parâmetros que irão influenciar diretamente as atividades de transporte.

O transporte quando ocorre de maneira eficiente, por sua vez, deverá ser capaz de respeitar os prazos de entrega o que irá gerar uma redução nos custos finais para a organização, tendo em vista que, de acordo com Tozato e Almeida (2019), os produtos ou serviços que são entregues fora da data estipulada implicam em uma possível majoração dos custos desta, devido a necessidade de se armazenar e de se redefinir a programação para entrega de outros produtos ou serviços.

Segundo Ballou (1992), para diversas organizações o transporte se apresenta como uma das atividades de cunho logístico mais importante, já que chega a absorver em média de um a dois terços dos custos relacionados a Logística de uma empresa. Bertaglia (2009), complementa que o transporte rodoviário apresenta-se como o tipo de transporte mais independente dentro da Logística de Transportes, isto porque ela possui a capacidade de movimentar uma gama diversificada de materiais para quaisquer destinos devido a sua flexibilidade, podendo ser utilizado para o transporte de encomendas que necessitem de um deslocamento curto, médio ou mesmo longo, através de coletas e de entregas realizadas ponto a ponto.

Dentre as vantagens existentes no âmbito do transporte pode-se citar os serviços de entrega de encomendas no endereço do cliente, possibilitando ao entregador que realize seu percurso atendendo a mais de uma entrega, sem que exista a necessidade de toda entrega ele retornar ao ponto de origem para então seguir para um próximo ponto de destino. Segundo Ballou (2005), ao realizar uma comparação com os outros modais para roteirização do transporte, o transporte rodoviário possui vantagem qualitativa e também a possibilidade de transportar cargas que são de menor porte.

Por fim, cabe ressaltar que os serviços de encomenda são uma parte essencial da logística e que este tipo de transporte está sendo mais disseminado devido a sua capacitação intermodal e, apesar de estar em expansão, este tipo de sistema de transporte não pode ser enquadrado como um esquema tradicional.

2.2 ROTEIRIZAÇÃO

Cardoso e Oliveira (2016), expõem a aplicação da roteirização como um instrumento logístico começaram após a publicação de um trabalho intitulado *Truck Dispatching Problem*, de Dantzig e

Ramser, datado de 1959, deste então o interesse científico pelo tema da roteirização na logística se ampliou bastante, sendo expressivo o número de publicações que o analisam. Para Muller, Silva e Silva (2019), o tema da roteirização de veículos desenvolveu-se devido a necessidade de se aprimorar o setor operacional das organizações no se refere à coleta, distribuição e entrega de produtos/mercadorias.

A roteirização, por sua vez, pode ser definida como um problema que irá envolver produtos ou insumos que são transportados por organizações, sendo que o ponto de destino e o ponto de origem são distantes geograficamente, tornando necessário o transporte. Deste modo, a roteirização irá buscar uma rota de transporte que ampare o ponto de origem e de destino e que atenda as restrições que estejam envolvidas nesse processo (CARDOSO; OLIVEIRA, 2016). Neste contexto, Guimarães (2016), expõe que a montagem do plano de rota da viagem apresenta-se como o problema que irá direcionar os veículos por meio de redes rodoviárias, hidroviárias e nos corredores aéreos. Complementando o autor que por meio de uma rota adequada de entrega a organização consegue economizar com o tempo das viagens, reduzir os custos das operações de transporte e aumentar a eficiência.

Deste modo, o processo de roteirização é tido como uma ferramenta de cunho complementar para o processo de gerenciamento das atividades logísticas de uma organização, ferramenta que irá possibilitar a otimização do tempo de deslocamento dos veículos de transporte de produtos ou insumos, bem como a redução dos custos da organização neste processo. Assim a roteirização se apresentará como um recurso de otimização da programação operacional dos veículos de transporte de uma organização. Segundo Piccirillo et al. (2016), a roteirização se apresentará como um recurso que irá determinar o roteiro da viagem de transportes, sequenciando os pontos de paradas que se apresentam dispersos geograficamente, possuindo a função de reduzir os custos totais de uma organização vinculados ao atendimento do cliente.

Para Ballou (2005), uma organização que possua como propósito alcançar avanços que sejam significativos para o desenvolvimento de rotas e também de cronogramas ela deverá aplicar oito princípios, os quais servirão de diretrizes para a roteirização, sendo estes: 1) o carregamento do transporte com volumes que são destinados a paradas que sejam mais próximas entre si; 2) as paradas que possuem dias diferentes deverão ser combinadas para que, deste modo, possa-se produzir agrupamentos concentrados; 3) a criação dos roteiros deverá ser iniciada por meio da parada que se apresenta com a maior distância do depósito; 4) o sequenciamento deverá possuir forma de lágrima nos roteiros destinados a caminhões; 5) os roteiros que utilizam os maiores veículos disponíveis apresentam-se como mais eficientes; 6) a coleta deverá ser combinada nas rotas de entrega ao invés de ser reservada sempre para o final do roteiro; 7) as paradas removíveis de um agrupamento de rota apresenta-se como um bom meio alternativo para entregas; 8) deverão ser evitadas paradas curtas.

Estes oito princípios irão proporcionar melhores estratégias para a escolha de uma roteirização que seja mais eficaz para a organização, resultando, com isso, em um menor tempo de entrega e também na redução do custo operacional da empresa. Estas estratégias irão auxiliar em cronogramas de serviços e projetos de roteirização, porém, estes princípios não são capazes de solucionar a presença de todos os problemas que podem ser encontrados na roteirização.

2.3 PRINCIPAIS PROBLEMAS DE ROTEIRIZAÇÃO

Segundo Botelho et al. (2017), os problemas relacionados à roteirização irão consistir no processo de definição de roteiros que possibilitem a minimização dos custos totais de atendimento ao cliente. A

roteirização, por sua vez, irá amparar todas as questões que estejam envolvidas no trajeto do transporte, ou seja, irá delimitar de maneira eficiente que o transporte visite os pontos de destino com menos tempo de viagem e que a demanda, em quaisquer rotas que o transporte se encontre, não exceda a capacidade do veículo.

Tendo em vista que a roteirização se apresentará como uma ferramenta que irá delimitar a rota de transporte para as organizações, com o escopo de reduzir os custos operacionais de transporte e melhorar o nível de serviço prestado por este departamento, para a realização desta roteirização é necessário o cálculo dos custos de transporte de uma organização, para que, com isso, possa-se realizar a programação e aferição das despesas referentes a combustíveis, despesas com os pedágios, tempos em que o transporte encontra-se em rota, dentre outros elementos, para que então esta ferramenta consiga eliminar custos que são considerados ociosos (CARDOSO; OLIVEIRA; JUNIOR, 2016). Deste modo, é essencial a definição de cálculos que serão compostos pelos principais elementos envolvidos no transporte, sendo que esta definição irá possibilitar a redução dos custos.

Para Botelho et al. (2017), ao se falar dos problemas de roteirização é necessário também falar acerca da questão do estoque com a roteirização, isto porque, ao se abordar este tema no âmbito das organizações deve-se ter em mente que elas trabalham com distribuições de produtos a partir de um centro de distribuição de irá atender uma quantidade determinada de clientes dentro de um determinado horizonte de planejamento. Deste modo, expõe Tavares (2021) que:

(...) o problema de estoque e roteirização (IRP) tratam da distribuição de um ou mais produtos, a partir de um ou mais centros de distribuição, que atendem N clientes dentro de um horizonte de planejamento T . Cada cliente i consome o produto a uma taxa v_i e tem uma capacidade de armazenagem C_i . O nível de estoque do cliente i no instante t é It_i . A distribuição dos produtos pode ser feita através de uma frota de veículos homogênea ou heterogênea, e cada veículo tem uma capacidade C_v . A quantidade entregue ao cliente i no instante t é Qt_i . Define-se $cest_i$ o custo de armazenagem do cliente i .

Com isso, está claro, que o escopo da roteirização será minimizar o custo médio diário de distribuição durante o horizonte de planejamento, visando-se, com isso, que não exista a carência de estoque para distribuição aos clientes. Para isso, decisões acerca da rota do veículo são realizadas diariamente.

2.4 SOFTWARE LOGWARE

De acordo com Ballou (1992), o *Software Logware* apresenta-se como um conjunto de programas essenciais para a análise dos problemas de roteirização de uma organização, o qual possui 15 módulos que irão visar identificar a presença destes problemas, sendo estes módulos: 1) *FORECAST*; 2) *ROUTE*; 3) *ROUTESEQ*; 4) *ROUTER*; 5) *INPOL*; 6) *COG*; 7) *MULTICOG*; 8) *PMED*; 9) *WARELOCA*; 10) *LAYOUT*; 11) *MILES*; 12) *TRANLP*; 13) *LNPROG*; 14) *MIPROG*; 15) *MULREG*. Como pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 - *Software Logware*

Fonte: Ballou (2018)

O presente estudo optou por utilizar o módulo *ROUTESEQ*, a escolha se justifica por este modulo possibilitar a melhor adaptação dos dados, amparando o problema de roteirização que precisa ser solucionado. Segundo Ballou (1992), este módulo irá determinar qual será a melhor sequência de paradas para uma rota específica. O autor define este modulo como um programa de cunho heurístico, que visa solucionar os problemas relacionadas ao Caxeiro Viajante. A Figura 2 apresenta como os dados depositados no modulo são modulados através do *ROUTESEQ*.

Figura 2 - Ferramenta *ROUTESEQ* do software *Logware*

Fonte: Autor (2021)

Ballou (1992) expõe ainda que este módulo possibilita a entrada de dados por meio do editor de dados, apresentando quatro tipos de registros: 1) às coordenadas do ponto X e Y a partir do ponto de partida; 2) pode-se registrar o fator do circuito, o qual se apresenta como um multiplicador que seja superior a 1 para que se possa realizar a converção desta distância em linha reta para as distâncias rodoviárias; 3) registrar por fator de escala de mapa, o qual caracteriza-se como um multiplicador para a conversão das coordenadas para que seja medida a distância almejada; 4) as coordenadas para cada parada.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo é um estudo de caso, podendo ser classificado em relação a metodologia de pesquisa como Aplicada, na qual se busca a aplicação prática de conhecimentos para a solução de problemas sociais. Os resultados deste tipo de estudo, em sua maior parte, estão voltados para a aplicação imediata de conhecimentos em uma realidade circunstancial, destacando o desenvolvimento de teorias (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Esta pesquisa pode ser classificada com abordagem qualitativa, com caráter exploratório e descritivo, sendo que, para Silva e Menezes (2005) a pesquisa descritiva objetiva gerar conhecimentos para a realização da aplicação prática desta, a qual será dirigida para a solução de um problema específico. De acordo com Marconi e Lakatos (1996), a pesquisa descritiva abrange quatro aspectos, sendo estes: a) descrição; b) registro; c) análise dos fenômenos atuais; d) interpretação destes fenômenos.

Silva e Menezes (2005) expõe que o método qualitativo possui como escopo a descrição de características de um determinado fenômeno ou mesmo o estabelecimento de relações entre as variáveis. Ela utilizará, por sua vez, técnicas padronizadas para a realização da coleta de dados, assumindo, de maneira geral, a forma de levantamento de dados.

Como técnica de coleta de dados este trabalho pode ser classificado como estudo de caso, possuindo como objetivo final, como já exposto, ser um estudo descritivo. A pesquisa do estudo de caso será exploratória, tendo em vista que a pesquisa estará debruçada em responder um questionamento central. Neste sentido, de acordo com Prodanov e Freitas (2013), o estudo de caso visará esclarecer a eficiência do Software implantado, neste caso o módulo *ROUTESEQ* do *Software Logware*, possuindo como objetivo construir um programa de roteirização que otimize a Gestão de Transportes Logísticos de uma organização do ramo de transporte rodoviário. Os resultados deste tipo de estudo, em sua maior parte, estão voltados para a aplicação imediata de conhecimentos em uma realidade circunstancial, destacando o desenvolvimento de teorias.

O estudo foi realizado em uma organização atuante no mercado de entrega de encomendas desde 2000, a análise de dados será realizada através do método qualitativo, o qual difere do quantitativo por não empregar dados estatísticos para a análise dos resultados, neste sentido, Demo (2000) expõe que este método irá englobar pesquisa-ação, observação, hermenêutica, levantamentos através de questionários e análises de grupo, enquadrando-se no tipo de pesquisa que se almeja realizar.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente pesquisa foi realizada em uma organização que presta serviços de entrega de encomendas, possuindo, atualmente, 34 automóveis da marca *Renault Kangoo* e *Fiat Punto* atuante na cidade de

Santos-SP. Para a realização do estudo considerou-se tão somente a atividade da organização desenvolvida no ano de 2020, sendo que, a organização atua somente com entregas na cidade que possui sede, os transportes partem sempre do depósito da organização com origem ao destino da entrega.

A prestação dos serviços é realizada através de dois tipos de veículos considerados de médio-porte, sendo que, dependendo da quantidade das encomendas as entregas são realizadas pelo automóvel Fiat Punto, o qual é utilizado para entrega de remédios e pequenas quantidades de medicamentos. A realização de entregas das encomendas são realizadas através da seguinte estratégia utilizada atualmente pela organização: 1) de acordo com a prioridade da entrega da encomenda; 2) a disponibilidade dos clientes.

Para a resolução da problemática do presente estudo optou-se, por questões práticas, a direcionar a pesquisa para apenas um colaborador desta frota. As entregas deste colaborador eram realizadas sem que existissem uma programação prévia e ou mesmo a presença de um roteiro de viagem, gerando um gasto maior de tempo para a execução das entregas, sobretudo em relação ao trânsito, ao acúmulo de encomendas no depósito e devido ao aumento do custo operacional que o transporte e o serviço proporcionam, estes fatos acabam por gerar a insatisfação dos clientes ocasionando diversas vezes o cancelamento da entrega e/ou reclamações com o SAC da organização.

Após estabelecido o objeto do estudo e as suas principais deficiências em relação à questão central do estudo realizou-se a notação *Business process Modeling Notation* (BPMN), a qual caracteriza-se como uma representação gráfica que permitiu que fosse demonstrada a modelagem do fluxo, bem como mapeamento dos processos executados pela organização estudada, com foco no colaborador selecionado. Para tal, utilizou-se o *software Bizagi Process Modeler*, sendo este uma ferramenta do BPMN que possibilitou a formação de fluxogramas e também a simulação de mapas e de diagramas. Este método permitiu a organização de diversos processos e também de relações existentes entre cada etapa do procedimento ou serviço que eram prestados pelo colaborador em questão. A Figura 3 demonstra o diagrama do processo modelado do serviço analisado que pertence ao setor de encomendas.

Figura 3 – Diagrama de encomenda em notação BPMN

Fonte: Autor (2021)

Por meio desta notação foi possível identificar que o fluxo crítico presente no trabalho deste colaborador apresenta-se como a entrega da encomenda até o destinatário final, sendo que a complexidade dos diversos percursos até que o colaborador consiga chegar ao cliente apresenta-se como o ponto central da problemática e, deste modo, é necessário realizar um roteiro que seja organizado e gere um menor custo e tempo para a execução das entregas das encomendas.

Neste sentido, como demonstrado no desenvolver do presente trabalho, é essencial o planejamento da combinação dos percursos das entregas como um conjunto, com a finalidade de se agrupar os embarques em apenas um veículo, é necessário ainda traçar uma roteirização de maneira dinâmica e que proporcione o menor custo operacional. Para tal, utilizou-se a função do Caxeiro Viajante presente no software *ROUTESEQ* e, para que houvesse um resultado mais confiável utilizou-se o endereço da organização em Santos como ponto de origem e de chegada. Para a modelagem foram utilizados 22 endereços de entrega na cidade referentes ao mês de maio de 2020.

O Quadro 1 expõe os dados utilizados no módulo *ROUTESEQ*, no qual a coluna Ordem apresenta a posição de entrega para cada endereço que está delimitada na coluna Localização, enquanto que a coluna Coordenadas apresenta a coordenada geográfica de cada localidade expressas em X e Y, os valores dessas variáveis foram obtidas por meio da ferramenta do *Google Maps*.

Quadro 1 – Relação dos endereços para entrega das encomendas e suas respectivas coordenadas geográficas

Ordem	Localização	Coordenadas	
		X	Y
0	Av. Pres. Tancredo Neves - Capucho, Santos.	-10.916521	-37.088614
1	Travessa Frei Paulo - São José, Santos.	-10.921668	-37.057244
2	Av. Gasoduto - São Conrado, Santos.	-10.994642	-37.088952
3	Av. Ministro Geraldo Barretos Sobral- Jardins, Santos.	-10.950093	37.064922
4	Rua Campo Do Brito- São José, Santos.	-10.924873	-37.053620
5	Rua Fernando De Noronha- Siqueira Campos, Santos.	-10.908777	-37.077278
6	Rua Bom Jesus Dos Navegantes- Ponto Novo, Santos.	-10.933527	-37.070530
7	Avenida Barão De Maruim – Suíssa, Santos.	-10.918248	-37.054172
8	Rua Socorro- São José, Santos.	-10.922413	-37.052807
9	Av. Dr. Edézio Vieira De Melo - Pereira Lobo, Santos.	-10.922979	-37.067025
10	Av. Poço Do Mero - Bugio, Santos.	-10.890967	-37.097700
11	Av. Hermes Fontes - Grageru, Santos.	-10.933467	-37.061910
12	Rua Cel. Stanley Da Silveira - São José, Santos.	-10.923488	-37.055867
13	Rua Florianópolis- Novo Paraíso, Santos.	-10.912473	-37.081564
14	Rua Prof. Freitas De Andrade - Coroa Do Meio, Santos.	-10.966080	-37.042531
15	Rua Radialista José Da Lima Silva - Jardim Centenário, Santos.	-10.898785	-37.097598
16	Rua Manoel De Andrade - Coroa Do Meio, Santos.	-10.956881	37.045907
17	Rua Cedro - Treze De Julho, Santos.	-10.925694	-37.050353
18	Rua São Francisco - Santo Antônio, Santos.	-10.896977	-37.060036
19	Rua Distrito Federal - Siqueira Campos, Santos.	-10.915791	-37.073177
20	Rua Alagoas - Siqueira Campos, Santos.	-10.905177	-37.078838
21	Praça Da Bandeira – Centro, Santos.	-10.917581	-37.056127
22	Travessa Senhor Do Bonfim - Santos.	-10.923353	-37.108113

Fonte: Autor (2021)

Com a finalidade de que os endereços apresentados no Quadro 1 não fossem dispostos em quadrante negativo, os valores foram alterados para o positivo sem que houvesse qualquer prejuízo para a análise, posteriormente estes foram aplicados na fórmula 1 e o resultado foi inserido no plano cartesiano disponibilizado no software *ROUTESEQ*, sendo que para tal foi efetuado o arredondamento destes pontos cartesianos em tão somente três números decimais.

$$Qn' = [q_n - q_0] * 100 \quad (1)$$

Sendo que:

Q_n' : Ponto de coordenada X' / Y' resultante da equação utilizada	[m]
q_n : Ponto da coordenada X / Y referente a ordem utilizada	[m]
q_0 : Ponto da coordenada X / Y origem	[m]

Salienta-se ainda que, o ponto de partida apresenta-se como a origem como valor fixo (q_0), que será subtraído por cada coordenada (q_n), sendo que o resultado de tal operação será multiplicado por um valor de 100, para que, deste modo, possa-se obter como resultado apenas números inteiros.

Diante do exposto, o Quadro 2 demonstra os valores resultantes das alterações do sinal, bem como a redução de casas decimais e, por fim, os valores que resultaram da equação 1, que são apresentados como coordenadas cartesianas de longitude e latitude.

Quadro 2 – Dados para simulação no módulo ROUTESEQ

Ordem	Longitude		Latitude	
	X	X'	Y	Y'
0	10.916	0	37.088	0
1	10.921	5	37.057	31
2	10.994	78	37.089	1
3	10.950	34	37.064	24
4	10.924	8	37.053	35
5	10.908	8	37.077	11
6	10.933	17	37.070	18
7	10.918	2	37.054	34
8	10.922	6	37.052	36
9	10.923	7	37.067	21
10	10.890	26	37.097	9
11	10.933	17	37.061	27
12	10.923	7	37.055	33
13	10.912	4	37.081	7
14	10.966	50	37.042	46
15	10.898	18	37.097	9
16	10.956	40	37.045	43
17	10.925	9	37.050	38
18	10.896	20	37.060	28
19	10.915	1	37.073	15
20	10.905	11	37.078	10
21	10.917	2	37.056	32
22	10.923	7	37.108	20

Fonte: Autor (2021)

Com a inserção destes dados no software *ROUTESEQ* obteve-se o cálculo de uma rota ótima para as localidades que foram descritas por meio do módulo deste, no qual, a ordem 0 representará o ponto de partida e chegada dos veículos que realizarão as entregas. Neste sentido, a Figura 4 demonstra a inserção dos dados obtidos na Tabela 2 no módulo *ROUTESEQ*.

Figura 4 – Inserção dos dados da Tabela 2 no módulo ROUTESEQ para obtenção de rota otimizada

Fonte: Autor (2021)

A inserção destes dados proporcionará informações para que o *software* possa gerar um plano cartesiano com o percurso de rota otimizada que o entregador irá percorrer, neste sentido, a Figura 5 apresenta o resultado desta roteirização através da sequência disponibilizada pelo *ROUTESEQ*.

Figura 5 – Gráfico em plano cartesiano da rota ótima

Fonte: Autor (2021)

Por meio dos pontos de coordenadas X e Y, os quais representam respectivamente longitude e latitude, foi disponibilizado pela rota ótima uma numeração, a qual indica o ponto de localidade de cada entrega e traça um trajeto que percorre cada ponto, finalizando a rota no ponto de chegada. Salienta-se ainda, que o ponto de origem e chegada, representados pelo indicador 0, indicam a localização da organização em que o entregador trabalha.

Para a realização do presente estudo os dados aplicados no *Google Maps* observaram o horário de serviço do operador logístico, sendo que o colaborador possui seu horário de serviço a partir das 8:30 da manhã, sendo que, neste horário ele estará na organização. Neste sentido, as Figuras 6, 7 e 8 apresentam a simulação da rota ótima por meio do módulo *ROUTESEQ* e direcionado, posteriormente, pelo *Google Maps*.

Figura 6 – Roteiro 1 apresentado pelo *Google Maps* por meio da rota ótima gerado pelo *ROUTESEQ*

Fonte: Autor (2021)

Figura 7 – Roteiro 2 apresentado pelo Google Maps por meio da rota ótima gerado pelo *ROUTESEQ*

Fonte: Autor (2021)

Figura 8 – Roteiro 3 apresentado pelo Google Maps por meio da rota ótima gerado pelo *ROUTESEQ*

Fonte: Autor (2021)

A partir do gráfico gerado pelo módulo *ROUTESEQ* e suas informações inseridas na ferramenta *Google Maps* teve-se um resultado graficamente similar entre as duas ferramentas, como mostra o mapeamento das Figuras 6, 7 e 8, sendo que o caminho disponibilizado pelo *Google Maps* totalizou uma quilometragem de 90,4 km, que seriam percorridas em 3 horas e 33 minutos, sem que fossem computados o tempo de descarga das encomendas e também o tempo de espera no destino de entrega. Realizou-se ainda um comparativo entre este resultado e a sequência de roteiro que normalmente é fornecida ao operador logístico, colaborador que realiza as entregas, fundamentando tal comparação na estratégia utilizada pela organização que se derivava a partir de uma ordem de entrega através dos elementos de prioridade de entrega e disponibilidade dos clientes. Estes dados foram inseridos no módulo *ROUTESEQ* e o resultado pode ser observado na Figura 9.

Figura 9 – Roteirização por meio da estratégia atual da organização

Fonte: Autor (2021)

Os resultados obtidos demonstram que a distância que era percorrida pelo colaborador para realizar as entregas apresentavam-se como o dobro ao ser comparada com a sequência de rota ótima proporcionada pelo módulo *ROUTESEQ*, pode-se observar também a presença de uma desordem no percurso, o que gera um maior custo para a organização em relação ao tempo e atraso das entregas, o que ocasiona estocagem dos produtos que não conseguiram ser entregues no dia correto no depósito da organização. O percurso disponibilizado pelo módulo *ROUTESEQ* foi inserido na ferramenta Google Maps, para que se pudesse computar a quilometragem e o tempo de percurso, como obteve-se nas Figuras 6, 7 e 8, sendo que esta ferramenta apresentou que o tempo gasto pelo colaborador seria de 5 horas e 28 minutos e uma quilometragem de 148,8, sendo que para o cálculo destas variáveis também não foram computados o tempo de descarga das encomendas e o tempo de espera para entrega ao cliente.

Diante do exposto, obteve-se como resultado que a utilização do módulo *ROUTESEQ* permite um melhor sequenciamento de roteirização para o colaborador no caso do caixeiro viajante, tendo em vista que a rota ótima proporcionada por este software apresentou uma redução de 42,55% em relação à distância percorrida pelo colaborador quando comparado a rota normalmente utilizada pela organização, a qual possui como estratégia a ordem de prioridade das entregas e disponibilidade do cliente para receber a entrega. A partir deste resultado pode-se concluir que o módulo *ROUTESEQ* apresenta-se como uma ferramenta capaz de gerar redução dos custos operacionais de organizações que pertencem ao setor de encomendas.

Para melhor comparação do resultado utilizou-se também a ferramenta Google Maps, que permitiu um sequenciamento da rota que foi realizada através dos pontos do mapa direcionados pelo *software*. Esta ferramenta possibilita ainda a otimização dos resultados do *ROUTESEQ* por apresentar as condições do trânsito em horários determinados, tal como o horário de pico, sendo que estas variáveis podem influenciar diretamente o fluxo ótimo da roteirização das entregas.

5. CONCLUSÃO

A implementação do *software Logware* através do módulo *ROUTESEQ* com o intuito de roteirização de transporte para a entrega de encomendas apresenta-se como uma ferramenta capaz de trazer melhores resultados de operações logísticas de transporte para organizações que desempenham função na área mencionada. Proporcionando um melhor desempenho do serviço de entregas, tendo em vista que possibilita uma otimização do tempo de entrega, reduzindo custos operacionais, como a entrega da encomenda no tempo correto e a otimização do espaço físico do depósito, por evitar atrasos nestas entregas.

O presente estudo visou comparar a rota realizada por um colaborador da organização ora analisada no período do mês de maio de 2020, tomando por base a teoria do caixeiro viajante. Neste sentido, o módulo *ROUTESEQ* foi utilizado para a sequenciação de uma rota ótima, a qual, quando comparada com a rota tradicional da organização que era embasada em ordem de prioridade de entregas e disponibilidade dos clientes, demonstrou uma redução de 42,55% em relação ao percurso disponibilizado pela organização.

Deste modo, o presente estudo concluiu que a utilização da ferramenta *ROUTESEQ* apresenta-se como eficaz para a minimização dos custos operacionais, tendo em vista que proporciona um melhor planejamento ao criar cronogramas para as entregas que otimizam o tempo na distribuição das encomendas, permitindo que estas sejam realizadas no tempo correto.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. **Logística Empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Altas, 1992.
- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos /Logística empresarial**. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- BERTAGLIA, P. R. **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. São Paulo: Saraiva, 2009.
- BOTELHO, L. H. et al. **Uma Análise Da Roteirização De Veículos Em Uma Empresa Da Cadeia Produtiva Do Aço**. Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), v. 1, n. 1, 2017.
- BOWERSOX, D. J. **Gestão Logística de Cadeias de Suprimentos**. Porto Alegre: Brookman, 2009.
- CARDOSO, L. E. Z.; OLIVEIRA, P. P.; JUNIOR, C. F. J. **Redução de custos no transporte de madeira por meio de roteirização otimizada: um estudo de caso**. *Tekhne e Logos*, v. 7, n. 1, p. 31-46, 2016.
- CHRISTOPHER, M. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos – Estratégia para redução de custos e melhoria dos serviços**. São Paulo: Pioneira, 2017.
- DEMO, P. **Metodologia do conhecimento científico**. São Paulo: Atlas, 2000.
- GUIMARÃES, A. A. et al. **Roteirização em logística: uma proposta para a Fririos Alimentos**. *Anais do EVINCI-UniBrasil*, v. 2, n. 1, p. 3-3, 2016.
- MÜLLER, G. A; SILVA, V. M. D; DA SILVA, D. L. **Análise dos efeitos da roteirização de veículos sobre a performance térmica de produtos da cadeia do frio**. *Brazilian Journal of Development*, v. 5, n. 11, p. 22861-22902, 2019.

PICCIRILLO, I. N.; CHIROLI, D. M. DE GENARO; DE MELLO, L. T. C. Roteirização com o método da varredura: uma proposta para melhorar a formatação de cargas, reduzir custos e satisfazer cliente. **Revista ESPACIOS**. Vol. 37 (Nº 04) Año 2016, 2016.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2 ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertações**. Florianópolis: UFSC, 2005.

TAVARES, D. M. L. et al. Roteirização com estoque e janelas de tempo em uma distribuidora de cosméticos. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 4, p. 40797-40813, 2021.

TOZATO, M. S.; ALMEIDA, VIEIRA, P. R. Proposta de roteirização para coletas de lixos recicláveis na cidade de Anápolis. **Revista Acadêmica dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis da UniEVANGÉLICA**, v. 1, n. 1, p. 58-73, 2019.